

MAKUTA DE SAN ANTONIO: TALLERES DE APRECIACIÓN Y CREACIÓN
MAKUTA OF AINT ANTHONY: ART APPRECIATION AND CREATION WORKSHOP

AUTORA: Giselle Leyani valdés Marín ¹

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: valdesmaring@gmail.com

Fecha de recepción: 05 de enero del 2021

Fecha de aceptación: 18 de enero del 2021

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal la aplicación de talleres de apreciación y creación para lograr la salvaguarda del baile de la Makuta de la Casa Templo de San Antonio en Palmira. Estos responden a las necesidades e insuficiencias detectadas en la constatación de los instrumentos de investigación tales como: la observación participante, registros anecdóticos y entrevistas individuales y grupales, basándose así el investigador en el enfoque cualitativo. Los talleres fueron concebidos a partir de tres fases: la fase inicial, en cual, se hace un acercamiento a toda la teoría de lo que es el folklora afrocubano, como llega a Cuba y luego al municipio alcanzando una mejor interpretación y mayor conocimiento, en la segunda se realizan los talleres de apreciación creación donde se enseñan el paso básico, variantes y se hace una comparación con la tradicional y la bailada en la región de Trinidad, en la tercera y última fase se ejecuta el montaje del ejercicio coreográfico con los elementos estructurales del baile de la Makuta. Los mismos se aplicaron sustentados en la selección de las obras del repertorio local y nacional para su tratamiento. Permitiéndole al grupo de investigación un acercamiento a la cultura Bantú, facilitaron la salvaguarda del baile de la Makuta de Palmira como contenido de la identidad cultural con dominio del baile y la formación de valores, lo que se evidenció en los cambios progresivos del comportamiento y la sensibilidad manifestada a través de vivencia afectivas, mostrando alegría y amor por el folklora palmireño.

PALABRAS CLAVE: Makuta, talleres de apreciación y creación.

ABSTRAC

The main objective of this apply workgroups of appreciation and creation to safeguard Makuta dance of the temple house of Saint Anthony in Palmira. These answer to the needs and insufficiencies detected in the compilation of the instruments of investigation just

¹ Licenciada En Educación Instructor de Arte. Categoría Profesor Instructor. Profesora en el Departamento de Arte, Facultad de Humanidades. Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Cienfuegos. Cuba

as: the participating observation, anecdotic records and individual and group interviews, based on a qualitative focusing. The workgroups were conceived as part of three phases, the initial phase where an approaching to the whole theory of what it is the folklore about, and how it reaches Cuba and municipality, to achieve a bigger performance, the second carry out the workgroups of creation appreciation where it is taught the basic stage of Makuta and other variant, and in the third one, the last phase, a choreographic play is prepared with the structural items of Makuta. The same were applied supported by the selection of the local and national traditions. Allowing to the group of investigation an approaching to the Bantu culture, facilitated the safeguard of the Makuta of Palmira as content of the cultural identity with domain of the dance and the formation of personality traits, which it is evident in the progressive changes of the conduct and the manifested sensibility through affective personal experience, showing joy and love for Palmira's folklore.

KEY WORDS: Makuta, art appreciation and creation workshop.

INTRODUCCIÓN

Toda política cultural debe estar encaminada a crear y estimular las condiciones que hagan posible el derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural de la nación. El antropólogo Néstor García Canclini la reconoce como "el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados, con el fin de ordenar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o transformación social". (Álvarez Sánchez, 1997)

A escala mundial se dictan las políticas culturales y Cuba no ha estado exenta de tal orientación para su desarrollo. La política cultural cubana se implementa a través de las instituciones y organismos culturales, permite preparar las condiciones organizativas para hacer las transformaciones que la revolución cultural exige (Álvarez Sánchez, 1997)

Las políticas culturales se implementan también a partir de las diferentes manifestaciones del arte como son las artes plásticas, el teatro, la música, el cine, la radio, la televisión y la danza.

Esta última como toda actividad humana y como el hombre mismo es producto de una evolución. Igual que la mentalidad humana ha ido evolucionando, en un proceso de selección hasta los más avanzados estudios culturales, sin que hayan desaparecido niveles culturales anteriores, así también la danza en su trayectoria de siglos ha dejado formas, maneras y estilos, que existen unos al lado de otros y se influyen vitalmente. La variada serie de contradicciones que se plantea entre unas y otras hace necesario tener una visión dinámica, siempre en movimiento para poder apreciarla.

Tiene diversos géneros como son: la danza contemporánea, la danza moderna, el ballet y la danza folclórica.

La danza folclórica tiene diferentes ramas como los bailes populares cubanos, los bailes campesinos, los bailes yorubas, los bailes arará y los bailes de procedencia Bantú. Dentro de este, en Palmira se le concede gran valor al baile La Makuta, es bailado en la Casa Templo de San Antonio desde la Guerra de los diez Años, lo bailaban y

bailan actualmente todos aquellos que están en la religión palera y todos aquellos que se llegan al lugar el día de dicho santo. En tal sentido los llamados talleres de apreciación y los de creación son modalidades idóneas para satisfacer las necesidades culturales, el acercamiento, el disfrute y la recreación de un mayor número de personas, sin limitación alguna para su participación logrando de esa manera la salvaguarda de esta tradición.

METODOS

Para llevar a cabo esta investigación el investigador utiliza la metodología cualitativa donde utilizó métodos del nivel teórico y del nivel empírico:

- Histórico- Lógico: Este método permitió el estudio de los antecedentes históricos del baile de la Makuta como parte del proceso investigativo.
- Analítico- Sintético: Este método permitió hacer el análisis de la bibliografía consultada en lo concerniente al baile de la Makuta, vinculándolos con la investigación como un todo para así llegar a una síntesis de la misma.
- Inductivo- Deductivo: La inducción facilitó desde lo particular arribar a generalizaciones a partir de la salvaguardia del baile de la Makuta de la Casa Templo de San Antonio en Palmira. La deducción determinó los elementos generales dentro de lo particular y lo específico, para arribar a conclusiones.
- Encuesta realizada a jóvenes de Palmira norte para saber acerca del conocimiento que tienen sobre la Makuta de la Casa Templo de San Antonio.
- Entrevista realizada a algunos habitantes de Palmira Norte para investigar acerca del conocimiento que tienen sobre la Makuta de la Casa Templo de San Antonio, además sirvió de ayuda para saber cómo lograr que los jóvenes aprendan a bailar y conocer más sobre la Makuta de la Casa Templo de San Antonio en Palmira.
- Entrevista al actual Representante de la Casa Templo de San Antonio, permitió a la investigadora conocer las características específicas del baile la Makuta en Palmira.
- Registros fotográficos: para registrar incidentes visuales y sonoros vinculados con el proceso de creación danzaría.

Técnicas e instrumentos

Se realizó el análisis de documentos permitiendo así la información exacta y propicia para que el autor trabajara y desarrollara el presente trabajo de investigación.

Se realizaron entrevistas a los habitantes de Palmira Norte y al Rey Congo para saber el conocimiento de cada cual y como poder trabajar con los muestreados.

Se hicieron análisis fotográficos que le permitieron al autor informarse más sobre algunas características propias del baile de la Makuta en Palmira.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MAKUTA

Origen y procedencia

Con la llegada a Cuba de cerca de 1 300 000 esclavos desde África entre 1523 y 1853, la población de Cuba poseyó una fuerte presencia negra. Ya en el siglo XIX, al formarse la nueva identidad cubana, la cultura inicialmente esclava tomó caracteres nacionales. Así los bailes africanos fueron asimilados y hoy pertenecen al acervo cultural de la nación.

La mayoría de esas danzas de origen religioso vienen de pueblos *Iucumies* de cultura yoruba de Nigeria Occidental, cuya religión de la *Regla de Ocha* o santería adora a santos u orichas, sincretizados en Cuba con los santos católicos.

Hay otras culturas que, en menor medida, influyen en los bailes religiosos afrocubanos, no por ello menos importantes, aunque no con igual peso dentro de los bailes religiosos afrocubanos como los de la yoruba.

La cultura bantú, proveniente de la región Occidental del África subsahariana, en particular de los actuales territorios de las repúblicas del Congo, y Angola, presenta grupos étnicos conocidos genéricamente como congos. Junto con la yoruba y la carabalí, es uno de los componentes culturales de origen africano con mayor peso en Cuba.

Congo fue el término común por el cual se designaba a los esclavos provenientes de esta región africana, no haciendo distinción de sus diferencias étnicas, por lo cual sus manifestaciones culturales poseen gran diversidad, teniendo como centro común la cultura bantú. Predomina actualmente en áreas del Occidente de Cuba como Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spiritus y Cienfuegos.

La familia religiosa conga está vinculada a una sociedad de etnia, lo cual aparece en la localidad como cabildo después de la Guerra de Independencia tras ser perseguidos por sus actividades revolucionarias e insurgentes y proceder de diferentes dotaciones de esclavos de dos regiones fundamentales Lajas y Abreús.

Es característico de esa familia la falta de descendencia, lo que obliga a que su dirección pasara a manos de diferentes dirigentes de cultos religiosos, casi siempre esclavos con muy bajo nivel cultural y dueños de un fuerte empirismo y hermetismo, vinculados a una fuerte actividad ritual mayombero.

Es necesario destacar que esta familia religiosa tuvo cierto rechazo respecto a la cultura yoruba, según su religiosidad a partir de la familia de Justa Hernández comienza un proceso de interrelación con la religión yoruba.

En la primera etapa de existencia de la Casa Templo de San Antonio en Palmira estuvo ubicada en la calle Camilo Cienfuegos esquina Maceo, era de guano y yaguas. Al terminar la Guerra de los diez Años, en un terreno barato que le vendería el alcalde y jefe Militar, don Juan Mergollos, construyeron una de madera y tejas en las calles Independencia y San Agustín.

Este nuevo local lo pierde después de la caída del gobierno de Gerardo Machado, cuando un español, Francisco Arandía, les quita el terreno y destruye el local, alegando que no le había pagado el alquiler.

Se conserva aún la imagen de San Antonio que estuvo en el Cabildo de Cienfuegos y fue trasladado para acá cuando los españoles incendiaron dicho cabildo en represalia porque los congos se habían incorporado a la guerra.

Mantienen la estructura ancestral del culto al no variar la escala jerárquica.

La dirección de la sociedad ha contado con varias familias religiosas que mantienen similares niveles interpretativos y de unidad ritual.

Fundadores reyes: José el Congo (según informaciones que han llegado dirigió los congos de Abreús, Lajas y luego los de Sagua la Grande), Dionisio Apasteguía, Liberato, el Congo Justo Lera (que también fue espiritista y que tenía la gran distinción de saber leer y escribir), Mendigutía.

Fundadoras reinas: María Caridad Coitizelo, Ana Apestaguía, Teresa Hernández y luego su hija Justa, quien cuidó hasta su muerte a los 114 años de edad, al morir se lo entrega a su hijo Rolando Rodríguez, quien lo atendió hasta su muerte, dejando su legado a José Calderón Vila.

Los grupos bantú se conocen como paleros. Sus dioses son los objetos inanimados (palo, yuca etc).

Su estructura es sobre la base de frases cortas entrecortadas que se repiten en la estructuración melódica de los cantos.

Características del baile:

Los bailes no son tan variados como los de origen yoruba, presentando una mezcla heterogénea de gestos y pasos que son fundamentalmente eróticos. Algunas de sus danzas recreacionales laicas tienen inicios religiosos y se han incorporado al ritual afrocubano, como el palo, la Makuta, o el garabato.

Estas danzas se caracterizan por la pantomima, el movimiento fuerte, la gestualidad brusca; son de difícil ejecución, sobre todo en cuanto a los brazos y el torso. Saltos, giros, vueltas y un gran trabajo de pies, junto a eróticos movimientos pélvicos y de cintura, cierran la tipología de las danzas de origen Congo.

En la Makuta de tipo profana, al cantor solista se le llamaba gallo y al coro vasallo. Los instrumentos que utiliza esta organización entre otros son: tronco ahuecado con una tabla rústica o con forma de mesa, madera con una hoja de latón clavada sustituida por el simple golpe de dos palos en el cuerpo del tambor de mayor tamaño, a este sonido se le llama guagua o catá.

Este, es un Baile de antiguo carácter religioso, era bailado en el munanso bela (cuarto sagrado de los congos), participaban en su desarrollo dos figuras centrales, el rey y la reina, Es de difícil ejecución y de agilidad por la combinación de sus pasos.

Emplea el paso básico y agrega improvisaciones según la gestualidad y la modalidad que adopten.

El bailaror con mucha habilidad de piernas realiza distintas combinaciones de movimientos. En ocasiones hemos observado que lo bailan en parejas el hombre y la mujer, pero sin enlazarse físicamente, algunas veces lo baila la mujer sola.

El bailaror de Makuta se ponía como un delantal de piel de venado, y en la cintura, hombros y piernas llevaban campanillas y cascabeles, y del pecho colgaba una gangarria.

En la actual Casa templo de San Antonio Makuta es el nombre de los tambores, el toque y el baile es de carácter religioso utilizado por

Los paleros, los tambores son unimembráfonos y abiertos, se tocan a mano limpia.

Es sexual y de parejas sueltas. Tiene relación entre los tambores, los bailarines y los cantantes. Sus movimientos son hacia la tierra, es de pocos pasos que lo identifican, características eróticas y sexuales. Se le hace honor a la bandera cubana demostrándose así en el baile donde es utilizada como símbolo de rebeldía y cubanía.

Instrumentos musicales:

Los congos de aquí tuvieron tres tambores, uno se destruyó con el tiempo y quedó el Ngana (es el más grande) y el pequeño se llama Kimbonzo. Tienen más de 100 años. Marímbula, hacha con varillas de paraguas, los tocadores usaban unas manillitas con marugas pequeñas que sonaban al compás del tambor.

La función musical y social más significativa de este conjunto instrumental consiste en el acompañamiento de los cantos y las danzas que se realizan durante la celebración religioso-festiva de la Makuta, lo cual no solo incluye los llamados cantos y bailes de Makuta, sino también los toques ceremoniales de saludo que inician la fiesta, y los cantos y toques ceremoniales correspondientes a la tradición de cada cabildo.

SOBRE LOS TALLERES:

Talleres

Según las Indicaciones metodológicas para el funcionamiento de los centros provinciales y las Casas de Cultura del Consejo Nacional de Casas de Cultura, (2005). "Se denomina taller a las clases impartidas por los instructores, pero estas se distinguen de las acostumbradas en las escuelas clásicas en que propician una interacción, una retroalimentación diferente entre el alumno y su profesor, porque se aprende haciendo. Es una forma de organización práctica y creadora del proceso de aprendizaje que más flexibilidad y riqueza ofrece al mismo de las artes, un espacio interactivo donde se construyen conocimientos y se desarrollan capacidades y habilidades en un clima abierto, de confianza y libertad que estimula la realización individual y colectiva de los participantes. Permite que los participantes aporten ideas, criterios y valoraciones y que expresen a través de lenguajes verbales y no verbales, sus intereses y necesidades espirituales. Es decir que el conocimiento no surge únicamente por la información y orientación que brinda el facilitador (el instructor o especialista sobre el tema), sino también por la participación activa de los integrantes del grupo"

Es una de las formas de organización del proceso docente educativo práctica y educadora, y como modalidad como diferentes funciones según el tipo de objetivo, contenidos, métodos, procedimientos y medios de enseñanza que se utilicen para alcanzar en los participantes la apropiación de diversos contenidos teóricos, teórico-prácticos y prácticos.

Cuando expresamos que es una forma de organización del proceso docente educativo, estamos haciendo alusión a conceptos que se interconectan en toda la enseñanza y aprendizaje en cuestión, y que estarán en correspondencia con los diferentes programas que lleven a la práctica los instructores de las manifestaciones artísticas.

Es un espacio necesario y de comprobación práctica, donde se favorecen- a través de las relaciones interpersonales- la

autorregulación de la conducta, aspecto este de extraordinaria importancia para lograr también un desarrollo y crecimiento humano, tanto individual como colectivo.

En él, el instructor debe ser parte del colectivo, uno más de los participantes, pero bajo la condición de ser el facilitador de dicho proceso, de manera tal que la complicidad debe estar implícita en la forma en que diseñen las diferentes acciones prácticas, por lo que son indispensables sus habilidades comunicativas.

Se caracteriza por ser un espacio interactivo de construcción conjunta, en el que se combinan la teoría y la práctica y desarrollan capacidades y habilidades en un clima abierto, de confianza y libertad compartidas, de plena participación.

Tiene como fin la elaboración de un producto evidente posiciones de entrenamiento. Es un espacio para la elaboración en el grupo, en el que se estimula la realización individual y colectiva, y se refuerza la formación en valores a través de intercambio de saberes y de la expresión de las formas de sentir, pensar, decir y hacer de los participantes.

Finalmente es pertinente acotar que en correspondencia con las características de proceso educativo- cultural en cuestión y de los objetivos a lograr por el instructor de arte

La realización de talleres contribuye a satisfacer las necesidades del primer nivel de participación poblacional. A través de ellos se agrupan aficionados a la literatura y al arte de distintos grupos etáreos: niños, adolescentes, jóvenes y adultos que se enriquecen como seres humanos en el proceso creativo o apreciativo, aunque no tengan desempeños y resultados artísticos relevantes.

La misión de los Talleres de Apreciación y Creación Artística y Literaria es desarrollar desde la misma, con las escuelas y la comunidad, procesos participativos de apreciación, creación y promoción del arte y la literatura que contribuyan a garantizar el enriquecimiento espiritual de la población, principalmente de niños y jóvenes, el fortalecimiento de artistas aficionados y la salvaguardia de la Cultura Popular Tradicional.

Por sus posibilidades organizativas se recomienda prioritariamente en el sistema de Casas de Cultura, pues establece una dinámica de trabajo más creativa y flexible que una clase tradicional.

Permite que los participantes aporten ideas, criterios y valoraciones y que expresen a través de lenguajes verbales y no verbales, sus intereses y necesidades espirituales. Es decir que el conocimiento no surge únicamente por la información y orientación que brinda el facilitador (el instructor o especialista sobre el tema), sino también por la participación activa de los integrantes del grupo.

La modalidad se utiliza tanto para la creación como la apreciación. Sin embargo, existen características y regularidades que particularizan y diferencian ambos procesos, aun cuando siempre que se desarrolle un taller de creación se debe y se puede ofrecer herramientas para la apreciación. Desde el punto de vista metodológico y respetando la lógica de las diferentes manifestaciones se reconocen cuatro formas básicas para desarrollar los talleres.

Formas básicas:

De creación: agrupa a los aficionados a una manifestación artística para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades independientemente de sus aptitudes para esta. Constituye la cantera para la formación de los grupos de creación y debe tener como mínimo

un encuentro semanal de dos horas y una composición de diez a veinte personas exceptuando la manifestación de Literatura.

Propicia el desarrollo de habilidades creativas y técnico- artístico tanto individual como colectivas, a partir de las posibilidades y capacidades de cada uno.

Este tipo de taller exige de sus participantes disposición para el desempeño artístico y/o literario por lo que su alcance poblacional no es tan amplio como el que puede lograr un taller de apreciación, aunque toda persona interesada en la creación debe ser atendida debidamente, orientada e incorporada a un taller sin exigírseles capacidades especiales para ello.

Los talleres de creación, como modalidad tienen en esencia reconstruir un producto teórico o práctico sobre un tema, se dice además que es ampliamente participativo y que se espera con él a reconstruir el saber de manera colectiva, suele materializarse una propuesta teórica en una aplicación práctica, creando ciertas habilidades, valores, interpretación de conceptos y significados.

Se profundiza en el lenguaje no verbal expresándolo con el cuerpo, las manos y los utensilios de trabajo. Lo estudiantes tienen buena preparación para la realización de la actividad, se muestran entusiastas.

Debe ser un espacio de construcción de procesos individuales y grupales, de desaprender y aprender, para desarrollar por sobre todo la creatividad, el gusto y el disfrute estético, un espacio de placer, de sentirse bien y con deseos de volver siempre.

Aunque predomina la creación, nunca la apreciación- percepción se podrá separar, porque se considera que esta modalidad permite al instructor captar a aquellos aficionados que poseen mejores aptitudes creativas.

De apreciación artística: agrupa a los aficionados interesados en los procesos apreciativos del arte y la cultura en general, debe tener como mínimo un encuentro semanal de dos horas y una composición no menor de diez personas.

El taller de apreciación artística y literaria ofrece alternativas para quienes solo desean adentrarse en el conocimiento del arte y no llegar a ejercer la práctica de la especialidad. Este tipo de taller tiene la particularidad de permitir un mayor alcance poblacional porque no exige de sus participantes capacidades para la creación artística y/o literaria ni se propone el desarrollo de habilidades técnicas y creativas.

Puede desarrollarse sobre un movimiento artístico y/o literario, sobre una determinada expresión artística, autor u obra, sobre las características o modos de cualquier manifestación artística y/o literaria, etc.

Aquí se imparte ciclos por temas referentes al arte y a la literatura, tanto a niveles nacionales como universales, así como su desarrollo técnico en cuanto a movimientos representativos, exponentes del género, técnicas empleadas.

De creación apreciación: está fundamentalmente dirigidos a niños con el objetivo de desarrollar ambos procesos en cada encuentro, por ser un requerimiento de estas edades, debe tener como mínimo un encuentro semanal de dos horas y una composición no menor de diez personas exceptuando la manifestación de Literatura.

Se desarrollan con los sectores infantiles donde se entrelazan la teoría, la práctica, el conocimiento intelectual y la propia creación.

De creación interdisciplinario: su acción parte de una manifestación artística, relacionándola con otras manifestaciones a través de acciones lúdicas. Estos talleres son dirigidos fundamentalmente a niños y adolescentes y debe tener de no menos de diez personas.

Es un taller de creación que se desarrolla mediante acciones que integran algunas o diversas disciplinas artísticas y literarias. Estos favorecen el desarrollo de capacidades creativas múltiples. Su acción parte de una manifestación artística relacionándolas con otras manifestaciones.

La función del instructor de arte a través de los talleres se materializa en la actividad del proceso creador que instruye, forma y desarrolla capacidades para apreciar, disfrutar y crear a partir de las diferentes manifestaciones del arte y la literatura.

Todos los talleres que se desarrollen deben basarse necesariamente en un programa elaborado de antemano que permita una organización de los conocimientos a transmitir y compartir con los participantes, aunque los contenidos y las frecuencias deben adecuarse a las particularidades de cada taller.

La intencionalidad de los talleres es crear cada vez mayores espacios de realización y enriquecimiento espiritual para la población, donde se puede despertar el gusto artístico, facilitar el goce estético y atender las demandas crecientes de conocimientos sobre el arte y la cultura y desarrollar un movimiento cultural de masas, que teniendo como soporte la formación técnica especializada, tenga como resultado el fortalecimiento de un Movimiento de Artistas Aficionados y un público mayoritario con sentido crítico, atendiendo al estímulo y la preservación de las manifestaciones y expresiones de la Cultura Popular Tradicional, sobre la base de la utilización de métodos y procedimientos artísticos con fines pedagógicos.

¿Cómo elaborarlos?

- Diagnóstico del entorno, contexto sociocultural de desempeño de las personas con las que interactúa.
- Elaboración y- o adecuación de programas.
- Dosificación de contenidos.
- Peculiaridades del trabajo grupal.
- Comunicación para la interacción con los participantes y la coordinación de la actividad conjunta.
- Planificación de talleres.

Estos talleres se aplicarán en diferentes lugares como la Casa Templo de San Antonio y la Casa de Cultura Olga Alonso tendrán una duración de 45 minutos y como integrantes los 10 jóvenes de la muestra no probabilística intencional porque forma parte del accionar diario de la investigadora, existen otros agentes que intervienen en este proceso el representante de la Casa Templo de San Antonio en Palmira.

CONCLUSIONES

- Aplicar los instrumentos de la investigación científica, realizar el estudio y profundización de la literatura existente, posibilitó descubrir enfoques y tendencias sobre las habilidades específicas de la Makuta como proceso de la creación danzaria, así como su tratamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Permitió a los jóvenes de la localidad acercarse a la tradición local y conocer la importancia que tiene mantener ese patrimonio inmaterial de la cultura Bantú como parte de su identidad.
- Así como el resultado de la propuesta de talleres permitió comprobar en la práctica la efectividad de los mismos, y con ello alcanzar el objetivo trazado.

BIBLIOGRAFÍA

- Callejo Hernández, A. (2014). Preparados más por la forma de andar hacia los talleres. A las raíces, edición número 3 del 2014.
- Corvea Machín, Y. (2009). Diseño de estrategia de promoción cultural de la música campesina para el Consejo Popular Puerta de Golpe (Master's thesis, La Habana: FLACSO-Cuba).
- Gutiérrez, B. B. (2010). Salsa y Casino: de la cultura popular tradicional cubana (Vol. 2). Balletin Dance.
- Mira Rosell, D. (2013). Producto turístico cultural integrado relacionado con la figura de Benny Moré en Santa Isabel de las Lajas (Doctoral dissertation, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas).
- Montero, D. M. A., & Bueno, O. G. (2010). Aportes Al Desarrollo Cultural Del Municipio Amancio Del Grupo Rumores Del Yáquimo. Contribuciones a las Ciencias Sociales, (2010-07).
- Rodríguez Leguizamón, L. M. ARA ORI INU.